

MINERAL O'G'ITLAR

Asaka tumani 34-maktabining kimyo fani o'qituvchisi

Salohiddinova Shoirahon Xamidullayevna

Annotatsiya: Mazkur maqolada mineral o'g'itlar, mineral o'g'itlarning bevosita va bilvosita ishlatiladigan o'g'itlarga bo'linishi, mineral o'g'itlar o'simlikning biologik xususiyatlari, mineral o'g'itlarni noto'g'ri qo'llanilishi haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mineral o'g'itlar, aralash mineral o'g'itlar, kristall, metallurgiya, kimyoviy birikma.

Kirish:

Mineral o'g'itlar noorganik moddalar, asosan tuzlar bo'lib, ularda o'simliklar uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalari mavjud. Mineral o'g'itlarning deyarli barchasi agrokimyo sanoatida ishlab chiqariladi. Tabiiy tuzlar, natriy nitrat, sanoat chiqindilari ham ishlatiladi. Mineral o'g'itlar 19-asrda tarqala boshladi. 20-asr o'rtalaridan mineral o'g'itlar ishlab chiqarish va qo'llash jadal sur'atlarda rivojlandi. Undan oldin go'ng, kul va boshqa chiqindilar o'g'it sifatida ishlatilgan.

Mineral o'g'itlar tuproqqa kuchli ta'sir ko'rsatadi; ular tuproqni oziq moddalar bilan boyitadi, tuproq eritmasining reaksiyasini o'zgartiradi, mikrobiologik jarayonlarga ta'sir qiladi va hokazo. Mineral o'g'itlar tuproqqa, asosan, ildizlarning oziqlanishi hisobiga qo'llanilganda, ular o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga, demak, dalalarning hosildorligiga faol ta'sir qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Mineral o'g'itlar hosildorlikni oshiradi va sifatini yaxshilaydi: paxta, kanop, zig'ir va lub tolasi, qand lavlagi, uzum qandi, kartoshka kraxmal, don oqsilining texnologik xossalarini oshiradi. Mineral o'g'itlar organik o'g'itlar bilan birgalikda ishlatilganda yaxshiroqdir. Agrotexnik maqsadlarda mineral o'g'itlar to'g'ridan-

to'g'ri va bilvosita o'g'itlarga bo'linadi. To'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan o'g'itlar o'simliklarning oziqlanishi uchun zarur bo'lgan azot, fosfor, kaliy, shuningdek, magniy, bor, rux, mis, molibden, marganets, oltingugurt kabi elementlarni o'z ichiga oladi. Bu guruhga kiruvchi o'g'itlar asosan bir o'g'itli, azotli, fosforli yoki kaliyli hamda murakkab, ya'ni aralash va murakkab o'g'itlardir.

Aralash mineral o'g'itlar zavod yoki fermer xo'jaligida bir nechta turli o'g'itlarni aralashtiradi va murakkab o'g'itlar zavodda tayyorlanadi. To'g'ridan-to'g'ri ishlatiladigan mineral o'g'itlar, asosan, tuproqning agrokimyoviy va fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilash uchun ishlatiladi. Mineral o'g'itlar qattiq, ya'ni kukunli, donador va gulli - ammiakli suv, ammiak holda ishlab chiqariladi.

O'g'itlar kelib chiqishiga ko'ra mineral, organik, organo-mineral va bakterial o'g'itlarga bo'linadi. Mineral o'g'itlar asosan mineral tuzlardir (lekin ular organik moddalar karbamidni ham o'z ichiga oladi). Organik o'g'itlarga go'ng, torf, yashil o'simliklar, kompost, najas va boshqalar kiradi. Bakterial o'g'itlar o'simlik o'zlashtira oladigan tuproqda ozuqa moddalarini to'playdigan mikroorganizmlarni o'z ichiga oladi. Masalan, endogen bakteriyalarning nitrogenaza fermenti atmosfera azotini birikma sifatida to'playdi yoki organik birikmalarni parchalovchi fosfobakteriyalar organik birikmalardagi fosforni o'simliklar uchun mavjud bo'ladi.

Natijalar:

Mineral o'g'itlarning samaradorligi o'simlikning biologik xossalariga, gektariga qo'llaniladigan o'g'it me'yoriga, organik o'g'itlar bilan qo'shib ishlatilishiga, qo'llaniladigan agrotexnik tadbirlarning sifatiga va hokazolarga bog'liq. Qishloq xo'jaligi ekinlaridan maksimal hosil olish uchun tuproqqa qo'llaniladigan mineral o'g'itlar normasini to'g'ri aniqlash mineral o'g'itlardan foydalanishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu me'yor kg/ga sof faol oziq moddalar miqdori bilan belgilanadi.

Mineral o'g'itlar asosan qishloq xo'jaligida, hosildorlikni oshirish maqsadida ekinzorlariga solish uchun ishlatiladi. O'g'it ishlatiladigan ikkinchi asosiy soha bu kimyo sanoatidir. Ayniqsa, natriy va kaliy tuzlari, masalan, Cl , KCl lar. Soda, xlorid

kislota, potash, o'yuvchi natriy, o'yuvchi kaliy ishlab chiqarish uchun xomashyodir. Na₂SO₄ esa shisha, natriy sulfid, fluorid, kaliy va natriy dixromat, natriy fosfat ishlab chiqarishda xomashyo hisoblanadi.

Mineral o'g'it saqlanganda bir-biriga yopishib toshga aylanib qolmasligi kerak, namni o'ziga tortib olmasligi kam gidroskopik bo'lishi, tuproqqa solganda sochilib ketish xossasiga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun ham qattiq o'g'itlar uch xilda: kukunsimon (zarrachalarning kattaligi 1 mm dan kichik), kristall (kristallarning kattaligi 0,5mm dan katta), donador — sharcha shaklida (sharchalarning kattaligi 1 mm dan katta) ishlab chiqariladi.

Muhokama:

Mineral o'g'itlar o'simlikning biologik xususiyatlarini, ularning ozuqa moddalariga bo'lgan talabini, tuproqdagi o'simlik ozuqa moddalarining miqdorini, qo'llaniladigan o'g'itlarning tabiatini, o'simliklarning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan sharoitlarni hisobga olgan holda qo'llanilishi kerak. Mineral o'g'itlar kuzda yoki erta bahorda, ekish paytida va vegetatsiya davrida qo'llaniladi. Mineral o'g'itlardan noto'g'ri foydalanish biotsenozga katta zarar etkazishi va atrof-muhitning ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Mineral o'g'itlar tuproqda turli o'zgarishlarga uchraydi, bu esa ozuqa moddalarining eruvchanligiga, tuproqda harakatlanishiga va o'simliklar tomonidan singishiga ta'sir qiladi.

Mineral o'g'itlar tarkibga qarab fosforli, azotli, kaliyli, magniyli, borli va boshqa o'g'itlarga bo'linadi. Tarkibidagi oziqa elementning soniga qarab o'g'itlar ikkiga: oddiy yoki bir komponentli (tarkibida o'simlik o'zlashtiradigan bitta element ushlaydi) va kompleks (tarkibida ikkita va undan ortiq element ushlaydi) o'g'itlarga bo'linadi.

Kompleks o'g'itlar murakkab va aralash o'g'itlarga bo'linadi. Murakkab o'g'itlar bitta kimyoviy birikma bo'lib tarkibida kamida ikkita va undan ortiq o'simlik o'zlashtiradigan element ushlaydi. Aralash o'g'it esa oddiy yoki murakkab o'g'itlarni bir-biriga mexanik "aralashtirish yo'li bilan olinadi.

Xulosa:

Tuproq elementlarining ko'p qismi suv bilan yuviladi va tuproq komponentlari bilan o'simlik o'zlashtira olmaydigan holatga tushadi. Oqibatda ekin maydonlarida o'simliklarning ozuqa moddalari yetishmaydi, tuproq unumdorligi pasayadi. Agar bu yo'qolgan elementlar o'g'itlar bilan almashtirilmasa, hosil keskin pasayadi.

Metallurgiya sohasida o'g'itlar rudani boyitishda, metallarni suyultirishda, elektroliz yo'li bilan metallarni olishda, metall sirtini qayta ishlashda, metall va qotishmalarni payvandlashda qo'llaniladi. Xususan, natriy sulfat shisha ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Qurbonov E., Qo'ziev R. O'zbekistonda tuproq unumdorligining hozirgi holati va uni yaxshilashning ba'zi usullari // O'zbekistonning Gorny Vestnik. - 2001. - № 1. - S.94-96.
2. Petrishchev A.G. Mineral o'g'itlar sanoatining SSSR oziq-ovqat dasturini amalga oshirishga qo'shgan hissasi // Qishloq xo'jaligida kimyo. - 2004. - № 6. - B.3-4.
3. Qishloq xo'jaligi bo'yicha amaliy tavsiyalar: er, suv, o'g'itlar. - Toshkent, 2002. -108 b.
4. V. N. Kochetkov Suyuq kompleks o'g'itlar ishlab chiqarish - Moskva: Kimyo, 2012. - 240 p.
5. Briedis P.X., Birgelis A.Ya. To'xtatishlar - o'g'itlarning istiqbolli turi // VHO jurnali im. D.I.Mendeleyev. - 2004 yil, 32-jild - № 4. - S.416-419.
6. M.N.Nabiev O'g'itlarni kimyoviy va fizik-kimyoviy tadqiq qilish va ularni ishlab chiqarishning ratsional usullarini ishlab chiqish // Mineral o'g'itlar kimyosi va texnologiyasi. - Toshkent, FAN, 2000. - S. 5-25.